

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sotvoldiyev Murtaz,

assistant o'qituvchi

Andijon davlat pedagogika instituti

Adijon, O'zbekiston

sotvoldiyevmutoz@gmail.com

SEHRLI-FANTASTIK HAMDA HAYVONLAR HAQIDAGI ERTAKLARGA XOS XUSUSIYATLARDAGI YAQINLIKLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda o'zbek va qirg'iz xalq og'zaki ijodida sevib o'qiladigan "Susambil" hamda "Suvsamir" ertaklarini tahlilga tordik. Ushbu ertaklarda har ikki millatning o'ziga xos bo'lgan qadryatlari namoyon bo'lgan. Bundan tashqari qardosh xalqlarning sehrlil ertaklarida ham o'zaro yaqinliklar ko'zga tashlanadi. Hayvonlar haqidagi ertaklarda majoziy obrazlar orqali xalqning ezgu orzu-istaklari bayon etilgan. Sehrlil ertaklarni boshqa ertak turlaridan farqlab o'rganishda, avvalo, ularda voqealarning xayoliy uydirma, fantastika, sehr-jodu, tilsim, mo'jizaviylik, epik talqin asosida bayon etilishiga e'tibor qaratiladi. Chunki bu ularga xos eng muhim poetik taomillardan biri hisoblanadi. Shunga ko'ra, sehrlil ertaklarni ilmiy o'rganishda unga xos shu poetik xususiyat e'tiborga olinadi.

Kalit so'zlar: sehr, g'ayritabiiylik, afsona, tasnif, avliyo.

Sotvoldiyev Murtaz, assistant teacher

Andijan State Pedagogical Institute

Adijon, Uzbekistan

sotvoldiyevmutoz@gmail.com

SIMILARITIES BETWEEN MAGICAL-FANTASTIC TALES AND ANIMAL FABLES

ABSTRACT

In this article, we looked at the analysis of the fairy tales "Susambil" and "Suvsamir", which are read in love in Uzbek and Kyrgyz folk oral creativity. In

these tales, the values inherent in both nations were manifested. In addition, in the magical fairy tales of fraternal peoples, mutual affinities are also visible. In fairy tales about animals, through figurative images, the noble dreams of the people are described. In the study of magical fairy tales differently from other types of fairy tales, first of all, they focus on the exposition of reality on the basis of fictional fiction, fiction, magic, talisman, miraculous, epic interpretation. Because it is considered one of the most important poetic dishes inherent in them. Accordingly, in the scientific study of magical fairy tales, the same poetic characteristic inherent in it is taken into account. **Keywords:** magic, eccentricity, myth, classification, saint.

Сотволдиев Муртаз,

ассистент преподавателя

Андижанский Государственный Педагогический Институт

Адижан, Узбекистан

sotvoldiyevmutoz@gmail.com

СХОДСТВА ВОЛШЕБНЫХ-ФАНТАСТИЧЕСКИХ И СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы проанализировали любимые сказки узбекского и кыргызского фольклора “Сусамбиль” и “Сусамир”. В этих сказках проявились ценности, присущие обоим народам. Кроме того, в волшебных сказках братских народов заметна взаимная близость. В сказках о животных через образные образы излагаются заветные желания народа. При изучении волшебных сказок в отличие от других видов сказок, прежде всего, обращают внимание на то, что в них повествование Рассказа ведется на основе вымысла, вымысла, магии, заклинаний, чудес, эпического толкования. Потому что это одно из важнейших поэтических блюд, присущих им. Соответственно, при научном изучении волшебных сказок учитывается присущая ей поэтическая особенность.

Ключевые слова: магия, сверхъестественное, миф, классификация, святой.

“Susambil” – o‘zbek xalqi orasida keng tarqalgan ertaklardan biri. Ertakshunos olimlar uni, odatda, hayvonlar haqidagi ertaklar qatoriga kiritadilar. Yana uni majoziy ertak deb ham ko‘rsatadilar.

V.Ya.Propp hayvonlar haqidagi ertaklarni ham sehrli ertaklar turiga kiritishni taklif qiladi va ertaklarni quyidagicha tasniflaydi:

1. Hayvonlar haqida ertaklar.
2. Sehrli ertaklar.
3. Maishiy ertaklar.
4. Kumulyativ ertaklar.
5. Hikoyaviy ertaklar.
6. Hazilomuz ertaklar.

Mansur Afzalov ham hayvonlar haqidagi ertaklarni fantastik ertaklar tarkibiga qo'shgan, ammo yana ularni alohida o'rgangan[1.-B.21]. Shuningdek, Komil Imomov va G'ayrat Jalolov ham o'zlarining tadqiqotlarida hayvonlar ishtirok etadigan ertaklarda hayvonlarning asar qahramonlari bilan suhbatda bo'lishlarini inobatga olib, ularni sehrli ertaklar tarkibida tahlilga tortganlar. Ammo hayvonlar ishtiroki barcha sehrli ertaklarda kuzatilavermaydi. Shuning uchun syujetida inson personaj ishtirok etmagan ertaklarni ko'pchilik olimlar hayvonlar haqidagi ertaklar sifatida guruhlantiradilar. Jumladan, S.Jumayeva va Z.Usmonova hayvonlar haqidagi ertaklar alohida guruhni tashkil etishini ta'kidlaydilar[2]. M.Afzalov hayvonlar haqidagi ertaklar totemizm bilan bog'liq mifologik mazmunga asoslanishi nuqtayi nazaridan, ularni sehrli ertaklar qatoriga qo'shadi.

O.Safarovning o'zbek folklori bo'yicha yaratgan darsligida shunday qaydni uchratish mumkin: "Sehrli va hayvonlar haqidagi ertaklarda voqelik asosan xayoliy uydirma negizida hikoya qilinib, ularda hayotda bo'lmagan, bo'lmaydigan g'ayritabiiy narsa-hodisalar tilga olinishi tufayli boshlamalari ham shunga ishora qilib turadi. Ularning boshlamasi sirli, mubolag'ali, majoziy bo'ladi"[3. -B.236].

Agar hayvonlar haqidagi ertaklarni sehrli-fantastik ertaklarning bir ko'rinishi sifatida qayd qiluvchi olimlar fikriga ko'ra ular qiyosiy o'rganilsa, haqiqatan ham, ularga xos quyidagi xususiyatlar alohida e'tiborni tortadi:

1. Hayvonlar haqidagi ertaklarda jonivorlar bir-biri bilan xuddi insonlardek so'zlashadi, muomala qilishadi. Masalan, "Susambil" ertagida ho'kiz eshakning ovqatidan yegisi kelib, undan: "Hoy o'rtoq, men ko'p och qoldim, rahming kelmaydimi? Kel, menga ham ovqatingdan ber", – deydi. Shunda eshakning ham ho'kizga rahmi kelib, ovqatidan beradi.

Hayvonlarning insonlar kabi gapirishi badiiy adabiyotda intoq san'ati hisoblanadi. Unda hayvonlar shaxslantiriladi.

2. Hayvonlar haqidagi ertaklarda garchi murod-maqсадga yetish hayvonlar obraziga tegishli qilib tasvirlansa ham, aslida unda insonlarning orzu-intilishlari o'z majoziy ifodasini topgan hisoblanadi. Shuning uchun hayvonlar haqidagi ertaklar ham hamisha yaxshilik, murod-maqсадiga yetish mavzusi bilan yakun topadi.

3. G'aroyiblik, hayotiy yo xayoliy uydirmaga asoslaniladi. Masalan, «Susambil» ertagida eshakni xo'jayini va uning bolalari yaxshi ko'rib, suv o'rniga sharbat, o't o'rniga qora mayiz berib boqishgani aytiladiki, aslida real hayotda hech kim bu ishni qilmaydi. Bu esa o'ziga xos hayotiy uydirma, mubolag'adir.

4. Hayvonlar insonlarga xos xatti-harakatlar bilan tasvirlanadi. Bunga "Susambil" ertagida ho'kizning tush ko'rishi motivini misol qilish mumkin. Ho'kiz tushida katta bir yig'inda emish. Uning urishqoq raqibi buni yig'indan quvib chiqarish uchun hamla qilib, yugurib qolibdi. Shunda ho'kizning achchig'i chiqib, kelayotgan ho'kizga hujum qilib uni bir suzibdi. Shunda o'ngida ho'kiz shoxini yog'layotgan xo'jayinni suzib yuboribdi.

Tushda ho'kizni ko'rish falokat nishonasi sifatida ta'birlanishi ma'lum. Bu o'rinda ham ho'kizning tushiga urishqoq, suzong'ich ho'kizning kirishi xosiyatsiz bo'lib chiqadi. Shundan so'ng xo'jayini uni rosa kaltaklaydi, qavarib chiqmagan joyi qolmaydi. Bechora ho'kiz xo'jayiniga qancha ho'kizlar bilan urishib, ularni yengib, pul yutib bergan bo'lsa-da, xizmati qadrlanmaydi.

5. Voqealar sirli makonda kechishi mumkin. Jumladan, "Susambil" ertagida jannatmakon Susambil ta'rifi keltiriladi va voqealar u bilan bog'liqlikda kechadi. Xuddi shu holat bu ertakka o'ziga xos sirlilik baxsh etgan. Ertakda «Susambil degan mamlakat bor ekan, u joyda o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i mo'l ekan. Unda birov bilan birovning ishi ham yo'q, azob-uqubat ham yo'q, ovqat mo'l, qorning doim to'yib yuradi» degan ta'rif keltirilgani alohida diqqatni tortadi. Chunki Qirg'iziston zaminida "Suusamir" (Suvsambil) degan bir joy borki, u xuddi "Susambil" ertagida aytilgandek, tog'lar orasida joylashgan. Yana shunisi borki, uning suvi odatdagidek sharqdan g'arbga oqmasdan, teskarisiga – kun botardan kun chiqarga tomon oqadi. Buni ko'rganlar esa har doim lol qolishadi. Chunki suvning teskari oqishi insonlarni hamisha hayratga solgan. Shuning uchun afsonalarda ko'pincha avliyolarning suvni teskari oqizishi ularga xos xislat va karomat alomati sifatida talqin qilinadi.

Shu mo'jizaviylik, sirlilik "Suusamir" haqida turli afsona va ertaklar yaratilishiga olib kelgani shubhasiz. "Suusamir" yoki Suvsambil deb nomlanuvchi bu daryo va daryo bo'yi hududi keyinchalik talaffuzda Susambil bo'lgan degan taxminga yetaklaydi.

L. Kovenko "Susambil" nomi bilan rus tilida she'r bitgan. Unda shunday satrlar keltirilgan:

Iz uzbekskix skazok uznala Ya krasivuyu drevnyuyu byl: Gde-to spryatana mejdu gorami Strana schastyia – strana Susambil[4].	O'zbek ertaklaridan bilib oldim, Men u go'zal qadimiy yurtni: Tog'lar orasida yashiringan Baxt o'lkasi – Susambilni.
--	---

"Susambil" ertagining faqat boshlanishidagina inson personaj qatnashadi. U yeri ko'p boy bo'lib, qarol-qo'shchilariga ekin ektirib kun o'tkazadi. Qo'l ostidagi hayvonlarga turlicha munosabatda bo'ladi. Eshagini avaylaydi, ammo ho'kizini ertadan kechgacha qo'shga qo'shadi, biroq unga bir bog' quruq poyadan boshqa ovqat bermay, och qiynaydi. Ho'kiz eshakdan ovqat tilanadi. Eshak unga o'z ovqatidan berganini sezib qolgan xo'jayin shundan so'ng eshakni ho'kiz o'rnida omochga qo'shadi va avvalgidek sharbat va mayiz bilan boqmay qo'yadi.

Yana shuni ta'kidlash lozimki, qirg'iz folklorida Suvsamir haqida yaratilgan afsonalar ham mavjud. Shuningdek, juda ko'p qirg'iz ertaklarida Suvsamir daryosi yoki uning bo'yida joylashgan farovon o'lka talqini uchraydi. Shunday afsonalardan birida Qo'jamqul (Xo'jamqul) ismli avliyo vatanparvar xususida hikoya qilinadi. Unda aytilishicha, qadim zamonlarda bu hududlarda bir pahlavon odam yashagan ekan. Uni Qo'jamqul deb atashar ekan. Uning

bo'yi ikki kishi birikkandagiday, kuchi esa butunlay bir qo'shinning kuchiga barobar ekan.

Ko'rinadiki, Qo'jamqul – afsonaviy shaxs. Bu uning bo'yi odatdagi odamlarnikiga qaraganda juda balandligidan, kuchi ham ko'pligidan ayon bo'lmoqda. Yana u yo'lda ketayotganda oti charchab qolsa, uni ko'tarib uyiga olib ketar ekan. Ba'zan ovchilarning yo'lini tog'dan kulagan toshlar to'sib qolganda, Qo'jamqul borib, katta-katta toshlarni ko'tarib, yo'lni ochar ekan. Qo'jamqulning qo'lidani kelmagan ishi yo'q ekan. Lekin odamlar uni uzun bo'yi, behisob kuchi uchun emas, balki yumshoq va mehrlil yuragi uchun yaxshi ko'rishar ekan. U odamlarga yordam berar, qo'lidagini boshqalar bilan bo'lishar, nochorlardan hech narsasini ayamas ekan.

Kunlarning birida Qo'jamqulning qishlog'ida ocharchilik yuz beribdi. Daryoning o'zani o'zgargani uchun yaylovlar qurib, yerlar sho'rlab, ekin maydonlari bo'shab qolibdi. Shunda qishloq oqsoqollari Qo'jamqulga qo'shni qishloqqa borib, ularning daryo yo'lini ulkan toshlar bilan to'sib kelishini buyurishibdi. Ular ocharchilikdan qiynalib, azob chekishlarini, suv o'zlariga tomon oqib kelishini istabdilar. Qo'jamqul qo'shnilarga xiyonat qilishdan bosh tortib, qishloqdoshlariga norozilik bildiribdi. U juda qattiq jahli chiqib, yerni mushti bilan shunchalik qattiq urgan ekan, yer yorilib o'sha yerdan suv otilib chiqib, daryoga aylanibdi. Bu daryo Suusamir ekan.

Avliyo joylar haqidagi afsonalarda bo'lgani kabi bu afsonada ham Qo'jamqul suv yo'lini paydo qiladi.

Xullas, Suusamir daryosi paydo bo'lishi tufayli bu yerlarda yangi hayot boshlanibdi. Yaylovlar gulga burkanib, chiroy ochibdi. Atrofda salqin havo esib, tog'lar orasidagi jannatmakon joyga aylanibdi.

Qo'jamqul oddiy qizga uylanib, farzandlarini katta qilib, ularga ta'lim-tarbiya berib, nasihat qilar ekan, boshqalarga ziyon yetkazmaslikka da'vat qilibdi. Hech kimga yomonlik qilmaslikka, kuchini behuda, yomon ishlarga sarflamaslikka undabdi.

Demak, ushbu afsona Suusamir (Susambil)ning paydo bo'lishi haqidadir. U mazmunan o'zbek xalqining "Polvon otaning hassasi", "Namangansoy" kabi gidronimik afsonalari syujetiga o'xshab ketadi. Masalan, "Polvon otaning hassasi" afsonasida Xiva yaqinidagi qishloqlardan birining yoshullilari Polvon otaning oldiga kelib, suvsizlik va qurg'oqchilikdan arz qiladilar. Dehqonlarning ahvoliga achingan Polvon ota Jayhun (Amudaryo) bo'yiga borib, qo'lidagi hassasi bilan daryo qirg'og'ini bir urgan ekan, hassa o'rnidan suv sharillab oqa boshlabdi. Keyin o'sha yerda oqayotgan suv asta-sekin ko'payib, katta bir ariq paydo bo'libdi. Qishloq aholisi Polvon otanning saxovati tufayli suvga serob bo'lishibdi.

Shuningdek, "Namangansoy" afsonasida ham aholining suv tanqisligidan qiynchilikka duch kelishi va Xasti Xizirning qo'lidagi hassasi bilan chizgan chizig'i o'rnidan ariq paydo bo'lib, odamlar suvdan bahramand bo'lishi va o'sha suvlik Namangansoy deb atalishi haqida hikoya qilingan.

Bunday afsonalarning poetik tabiati xususida M.Rahmonova o'z tadqiqotida alohida to'xtalib o'tgan[5].

Quyida Suusamir haqidagi gidronimik afsonalar ta'sirida yaratilgan sehrlilik keltirilgan. Unda Suusamir ichida tilla baliqlar suzadigan sehrlilik daryo sifatida talqin etilgan. Shu orqali ertakning sehrlilik-fantastik ertak sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan. Unda hikoya qilinishicha, bir qishloqdagi kichik bir uyda mehribon sehrgar yashagan ekan. Uning ishi juda ko'p bo'lib, o'rmonni qo'riqlar, birda quyoshning, birda esa yulduzlarning yuzini tozalar ekan. Yumushi juda ham ko'pligidan yoniga o'n ikki nafar yordamchi shogird olibdi va ularga sehrgarlikni o'rgata boshlabdi. Buni ko'rgan qahrli Maston kampirning jahli chiqibdi. Chunki hamma taraf yorug' bo'lib, unga berkinishga joy qolmay qolibdi. U sehrgarni juda yomon ko'rarkan. Shuning uchun juda ko'p o'ylab o'tirib, sehrgar bilan uning shogirdlarini bir-biridan ajratishni reja qilibdi va sehr-jodu qilib, yosh sehrgarlarni biri-biridan ajratibdi. Sehrgarni esa Suusamir daryosining chetiga o'tirg'izib, tilla baliq ushlashga majbur qilibdi.

Xulosa shuki, keltirilgan dalillar asosida o'zbek xalq ertagi "Susambil"ni hayvonlar haqidagi ertak emas, sirli makon tasviriga bag'ishlangan sehrlilik ertak, deb hisoblash mumkin.

Shunisi borki, hayvonlar haqidagi ertaklar ham fantastika, ya'ni taxayyulotga asoslanishi, o'zida qadimgi insonlarning faunistik olamga aloqador ibtidoiy tasavvur va tushunchalari, urf-odat va marosimlari, e'tiqodiy qarashlari izlarini o'zida mujassamlantirib kelishiga ko'ra, o'zida xayoliy to'qimanigina emas, balki ijtimoiy mohiyatga ega, muayyan ijtimoiy davrga xos voqelikni xalq turmushi va manfaatlari, insonlarning ichki kechinmalari va orzu-istaklari, armonlari bilan uzviy aloqadorlikda badiiy ifoda qilib keladi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Афзалов М. Ўзбек халқ эртаклари ҳақида. – Тошкент: Фан, 1964. – Б.21.
(Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964. – B.21).
2. Жумаева С.Ч. Ҳайвонлар ҳақидаги эртакларнинг генетик асоси ва спецификаси: Филол. фанлари номзоди... дисс. автореф. – Тошкент, 1996;
Усмонова З. Ўзбек эртак новеллаларининг ўзига хос хусусияти ва бадиияти: Филол. фанлари номзоди... дисс. автореф. – Тошкент, 1999.
(Jumayeva S.Ch. Hayvonlar haqidagi ertaklarning genetik asosi va spesifikasi: Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Toshkent, 1996; Usmonova Z. O'zbek ertak novellalarining o'ziga xos xususiyati va badiiyati: Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Toshkent, 1999).
3. Сафаров О. О'zbek халқ оғ'закі іјоді. – Тошкент: Musiqachi, 2010. – В.236.
4. <https://www.tourstouzbekistan.com/ru/blog/skazaniya-i-legendy-uzbekskogo-naroda/gde-naxoditsya-strana-susambil.html>
5. Раҳмонова М. Ўзбек халқ афсоналари бадиияти. – Тошкент: Фан, 2009. (Rahmonova M. O'zbek xalq afsonalari badiiyati. – Toshkent: Fan, 2009).
6. Афзалов М. Ўзбек халқ эртаклари ҳақида. – Тошкент: Фан, 1964. – Б.21.
(Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964. – B.21).
7. Акматалиев А.А. Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил. – Бишкек: 2010. 940 б
11. Байжигитов К. Кыргыз мифтери, уламыштары жана легендалары. – Ф.: Илим, 1985. – 171 б.
12. Б. Сабыр уулу. Жомокчулар жана жомоктор / түз. – Бишкек: Турар, 2008. – 604 б.
13. Дыйканбаева А. Кыргыз уламыштары. – Б.: КТМУ, 2005. – 348 б.